

BERILGANLAR BAZASIDA AXBOROT ALMASHINISH SXEMASI HAMDA TURLARI

Tojimatov Israil Nurmatovich

FarDU- Amaliy matematika va Informatika kafedrası katta o'qituvchisi
israiltojimatov@gmail.com

No'monova O'g'iloy Saloxidin qizi

FarDU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15339777>

Annotatsiya: Maqolada berilganlar bazasida axborot almashinuvi sxemalarining tuzilishi, texnologik asoslari va ularning tizimlararo integratsiyadagi ahamiyati yoritiladi. API, ETL va Message Queue kabi zamonaviy vositalar yordamida ma'lumot uzatishning samaradorligi va xavfsizligi tahlil qilinadi. Axborot almashinuvi orqali tizimlar o'rtasida uzluksiz va ishonchli muloqotni ta'minlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zi: API, ETL, Message Queue, transformatsiya, integratsiya, real-time, batch, micro-batch, ELT, asinxron, foydalanuvchi, muloqot, xavfsizlik, qayta ishlash, normallashtirish, XML, JSON, CSV, HTTP, SOAP, REST, GraphQL, Webservice.

Annotation: The article explores the structure and technological foundations of data exchange schemes in databases, emphasizing their importance in inter-system integration. The effectiveness and security of data transmission are analyzed through modern tools such as API, ETL, and Message Queue. The possibilities of ensuring continuous and reliable communication between systems through information exchange are discussed.

Keywords: API, ETL, Message Queue, transformation, integration, real-time, batch, micro-batch, ELT, asynchronous, user, communication, security, processing, normalization, XML, JSON, CSV, HTTP, SOAP, REST, GraphQL, Webservice.

Аннотация: В статье рассматриваются структура и технологические основы схем обмена информацией в базах данных, а также их значение для интеграции между системами. Анализируется эффективность и безопасность передачи данных с использованием современных инструментов, таких как API, ETL и Message Queue. Обсуждаются возможности обеспечения непрерывного и надежного взаимодействия между системами посредством информационного обмена.

Ключевые слова: API, ETL, Message Queue, трансформация, интеграция, реальное время, пакетная обработка, микро-пакеты, ELT,

асинхронность, пользователь, взаимодействие, безопасность, обработка, нормализация, XML, JSON, CSV, HTTP, SOAP, REST, GraphQL, Webservice.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ma'lumotlarni samarali boshqarish va ulardan foydalanish bugungi kunda har qanday sohada hal qiluvchi omillardan biriga aylandi. Berilganlar bazalari (BB) bu jarayonning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, axborotni saqlash, izlash, tahlil qilish va almashinish imkonini beradi. Ayniqsa, ko'p foydalanuvchi ishtirok etadigan va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlovchi tizimlarda berilganlar bazasi orqali axborot almashinish sxemalarining to'g'ri tashkil etilishi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Asosiy qisim: Berilganlar bazasi — bu tuzilgan, tartiblangan va boshqariladigan ma'lumotlar to'plamidir. Ular BDBT — Berilganlar Bazasini Boshqarish Tizimi yordamida boshqariladi. Bunday tizimlar foydalanuvchilarga ma'lumotlar bilan turli amallarni bajarish — yaratish, o'chirish, yangilash va so'rov yuborish imkonini beradi.

Berilganlar bazasi turlari:

1. Munosabatli BB – ma'lumotlar jadvallar shaklida saqlanadi. (masalan, MySQL, PostgreSQL, Oracle).
2. NoSQL BB – strukturasi qat'iy bo'lmagan, yirik hajmli ma'lumotlar bilan ishlashga mo'ljallangan (MongoDB, Cassandra).
3. Grafik BB – obyektlar va ular orasidagi munosabatlar graf ko'rinishida saqlanadi (Neo4j).
4. Obyektga yo'naltirilgan BB – dasturlashdagi obyektlar asosida qurilgan BB (db4o, ObjectDB).

Axborot almashinuvi mohiyati va zarurati. Axborot almashinuvi — bu bir tizimdan ikkinchisiga yoki bir foydalanuvchidan boshqasiga ma'lumot uzatish jarayonidir. Ma'lumotlar bazasida bu almashuv ichki va tashqi darajada amalga oshiriladi:

1. Ichki axborot almashuvi – bir tizim doirasidagi komponentlar o'rtasidagi almashuv.
2. Tashqi axborot almashuvi – turli tizimlar (masalan, moliyaviy tizim bilan logistika tizimi) o'rtasidagi almashuv.

Axborot almashinuvi sxemalari. Axborot almashinuvi sxemasi – bu ma'lumotlar qanday usulda, qanday formatda, qaysi qatlamlarda va qanday protokollar orqali uzatilishini ifodalovchi strukturadir. U quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotni aniqlash (qaysi ma'lumotlar uzatiladi).

2. Ma'lumotni tayyorlash (formatlash, normallashtirish).
3. Ma'lumotni uzatish (API, servislar, fayllar).
4. Qabul qilish va qayta ishlash.

Almashuv sxemasi samarali bo'lishi uchun quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

Formatlar (XML, JSON, CSV)

Protokollar (HTTP, SOAP, REST, GraphQL)

Interfeyslar (API, Webservice)

Axborot almashinuvi texnologiyalari. Zamonaviy texnologiyalar orqali ma'lumotlar almashinuvi ancha avtomatlashtirilgan va xavfsizlashtirilgan. Quyida ularning ba'zilari keltirilgan:

API (Application Programming Interface)

ETL (Extract, Transform, Load)

Message Queue tizimlari

Application Programming Interface — bu dasturlar va tizimlar o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlash uchun mo'ljallangan interfeys yoki protokoldir. API, dasturlarga bir-biri bilan muloqot qilish imkonini beradi, turli xizmatlar va funksiyalarni bir tizimga kiritishga imkon yaratadi. API'lar, odatda, ma'lum bir dastur yoki xizmatning ichki ishlashini yashiradi, shuningdek, dasturchilarga ular bilan muloqot qilish uchun maxsus qo'llanmalarga, metodlarga va protokollarga kirish imkoniyatini beradi.

Application Programming ning Asosiy Xususiyatlari

1. **Modullik:** API'lar tizimni modullar bilan ajratib, har bir modul o'zining alohida vazifasini bajaradi. Dasturchi faqat kerakli modul bilan ishlaydi va boshqa qismlar bilan bog'lanmasdan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. **Interfeys:** API'lar interfeys orqali tizimning ichki ishini ko'rmasdan unga ulanish imkoniyatini beradi. API'lar odatda metodlar va funksiyalarni taqdim etadi, bu metodlar orqali foydalanuvchilar tizimga so'rovlar yuborishi va javoblar olishi mumkin.

3. **Kengaytirilgan imkoniyatlar:** API yordamida dasturlar o'z imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Masalan, bir dastur boshqa bir dastur bilan bog'lanib, qo'shimcha funktsiyalarni ishlatishi mumkin (masalan, Google Maps API, Twitter API).

4. **Ma'lumotlarni almashish:** API'lar, asosan, ma'lumotlarni almashish uchun ishlatiladi. Ular tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni olish, yuborish va boshqarish uchun yordam beradi.

Extract, Transform, Load — bu ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni olish, ularni o'zgartirish va keyinchalik boshqa tizimga yuklash jarayonini

ifodalovchi tushuncha. ETL — ma'lumotlar integratsiyasi va boshqaruvi sohasida keng qo'llaniladi, ayniqsa, ma'lumotlar omborlarida yoki ma'lumotlarni bir tizimdan boshqasiga ko'chirishda muhim o'rin tutadi.

Extract, Transform, Load turlari:

1. Batch ETL jarayoni — bu ma'lumotlarni ma'lum bir vaqtda yoki belgilangan intervalda yig'ish, transformatsiya qilish va yuklash jarayonidir. Real-time ETL jarayoni — bu ma'lumotlar doimiy ravishda, real vaqt rejimida yig'iladi, transformatsiya qilinadi va yuklanadi.

2. Real-time ETL jarayoni — bu ma'lumotlar doimiy ravishda, real vaqt rejimida yig'iladi, transformatsiya qilinadi va yuklanadi. Bu usul, ma'lumotlar oqimi (streaming) asosida ishlaydi, ya'ni ma'lumotlar paydo bo'lar-yo'qolmasdan tizimga kiritiladi.

3. Micro-batch ETL jarayonida ma'lumotlar kichik to'plamlar (batch) holida qayta ishlanadi. Bu jarayon real vaqt va batch ETL usullari o'rtasidagi o'rta yo'ldir, ma'lumotlar ma'lum bir kichik intervalda yig'iladi va tizimga kiritiladi.

4. ELT — bu ETL jarayonining bir turi bo'lib, unda ma'lumotlar avval ma'lumotlar bazasiga yoki omborga yuklanadi, keyin esa transformatsiya qilinadi. ELT usuli, ayniqsa, kuchli ma'lumotlar bazalari yoki omborlarda samarali ishlaydi, chunki ular ma'lumotlarni yuklash va transformatsiya qilishni tezda amalga oshiradi.

5. Hybrid ETL jarayoni — bu batch va real-time ETL metodlarining kombinatsiyasi bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkala jarayonni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu usul, ma'lumotlarni har ikki tarzda (to'plamlar va oqimlar) boshqarishni ta'minlaydi.

Message Queue tizimlari — bu tizimlar o'rtasida asinxron ma'lumot almashinuvi va muloqotni ta'minlash uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. Message Queue (MQ) tizimlari, bir tizimdan boshqa tizimga ma'lumotlarni yuborish va qabul qilishni tartibga solib, xatoliklar, uzilishlar va yukni balanslashni boshqarishga yordam beradi. Asosan, bu tizimlar ma'lumotlarni xabarlarga ajratib, ularni saqlash va kerakli vaqt va tartibda olishni ta'minlaydi.

Message Queue tizimlarining Asosiy Vazifalari

1. **Asinxron muloqot:** Message Queue tizimlari tizimlar o'rtasida asinxron (simultansiz) muloqotni ta'minlaydi, bu esa har bir tizimning o'z vaqtida ishlashiga imkon beradi. Ma'lumotlar yuborilganidan so'ng, qabul qiluvchi tizim ular bilan ishlash uchun tayyor bo'lganda ularga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. **Yukni balanslash:** Message Queue tizimlari bir nechta iste'molchilar o'rtasida xabarlarini tarqatishda yordam beradi. Bu jarayon tizimdagi ishlov berish quvvatini optimallashtirishga yordam beradi, chunki xabarlar iste'molchilar tomonidan qayta ishlanishi uchun navbatda turadi.

3. **Qattiq tizimlarni ajratish:** Tizimlar o'rtasida muloqot qilishni saqlab qolish uchun, ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri ulanishi o'rniga, Message Queue orqali saqlanadi. Bu, bir tizim ishlamay qolganda, boshqa tizimlar faol bo'lishi mumkinligini ta'minlaydi.

Xulosa: Berilganlar bazasi va axborot almashinish texnologiyalari sohasidagi yangiliklar va rivojlanishlar zamonamizda biznes va texnologiyalarni bir-biriga bog'laydigan muhim omillarga aylangan. Berilganlar bazalari (BB) axborotni samarali saqlash, ishlov berish va uzatish imkoniyatlarini yaratadi. Har bir tizim o'zining ma'lumotlar bazasiga ega bo'lib, uning to'g'ri tashkil etilishi va samarali boshqarilishi yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Axborot almashinuvi sxemalarining to'g'ri tashkil etilishi, ma'lumotlarni uzatish formatlari va protokollarini to'g'ri tanlash tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqani samarali tarzda amalga oshiradi. API, ETL va Message Queue tizimlari kabi texnologiyalar, tizimlar orasidagi ma'lumot almashuvini avtomatlashtirish, xavfsizlashtirish va ish jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

API tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlash, ETL esa ma'lumotlarni integratsiya qilish va boshqarishni osonlashtiradi. Message Queue tizimlari esa asinxron muloqotni va yukni balanslashni ta'minlaydi, bu esa tizimlarning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, axborot almashinuvi texnologiyalari, berilganlar bazasining turli turlari va tizimlar o'rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish zamonaviy texnologik infratuzilmaning asosini tashkil etadi. Bu jarayonlarning to'g'ri amalga oshirilishi, ma'lumotlar bilan ishlashni ancha samarali va tezkor qilishga imkon beradi, bu esa oxir-oqibatda biznes jarayonlarini optimallashtirishga olib keladi.

Foydaniqlan adabiyotlar:

1. Tojimamatov, I. N. (2023). NOSQL MA'LUMOTLAR BAZASI: TANQIDIY TAHLIL VA TAQQOSLASH. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 134–146.
2. Tojimamatov, I. N., & Doniyorbek, A. (2023). KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE, 18(6), 66–70.

3. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75–84.
4. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242–250.
5. Tojimamatov, I. N., & Azizjon o'g'li, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11–15.
6. Tojimamatov, I. N., & Usmonova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60–63.
7. Tojimamatov, I. N., & Saidjamolova, B. M. (2023). BIZNESDA «BIG DATA» TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(4), 56–63.
8. Tojimamatov, I. N., & Ne'matillayev, A. H. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61–64.
9. Tojimamatov, I. N., & Mamasidiqova, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18–21.
10. Tojimamatov, I. N., & Gulhayo, M. (2023). MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA ERP TIZIMLARI. MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA SAP TIZIMLARI. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 87–89.

